

Nivel De Contaminación De Residuos Textiles En El Municipio De La Plata Huila

Britney Vanessa Sanza Chavaco

Dayana Cáceres Ramírez

Facultad De Economía Y Administración

Universidad Surcolombiana

Programa De Contaduría Pública

La Plata Huila

19 de noviembre de 2023

Nivel De Contaminación De Residuos Textiles En El Municipio De La Plata Huila

Britney Vanessa Sanza Chavaco

Dayana Cáceres Ramírez

Seminario De Investigación

Aplicación Del Proyecto De Investigación

Alfonso Ríos Sánchez

Facultad De Economía Y Administración

Universidad Surcolombiana

Programa De Contaduría Pública

La Plata Huila

19 de noviembre de 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción	6
2. Planteamiento Del Problema	8
2.1. Descripción del Problema	8
2.1.1. Síntomas	10
2.1.2. <i>Causas</i>	10
2.1.3. <i>Pronóstico</i>	12
2.1.4. <i>Control del propósito</i>	12
2.2. Enunciación del Problema	13
2.3. Sistematización del problema	14
2.4 Pregunta del problema de investigación	14
3. Antecedentes Y Justificación	15
3.1 Antecedentes	15
3.1.1. Referencias Internacionales	15
3.1.2. Referencias Nacionales	17
3.1.3. Referencias Regionales	19
3.2. Justificación	19
4. Referente Conceptual	20

4.1. Referentes contextual e Institucional.....	20
5. Objetivos De La Investigación	21
5.1. Objetivo general	21
5.2. Objetivos Específicos.....	22
6. Metodología	22
6.1. Tipo y enfoque de la investigación.....	22
6.2. Universo de estudio, población y muestra	23
6.2.1. Población	23
6.2.2. Muestra.....	24
6.2.3. Características de la muestra	25
6.3. Estrategias Metodológicas	25
6.4. Técnicas e instrumento de para la recolección de datos o información.....	26
7. Análisis Y Discusión De Los Resultados	27
7.1. Análisis de resultados.....	28
7.1.1 Orden de las preguntas	29
7.1.2 Caracterización de las variables	30
7.1.3 Tabulación de datos	31
7.1.4 Frecuencias absolutas.....	32
7.2. Discusión de resultados	41
8. Referencias	44

9. Anexos	47
Anexo 1: Matriz de recolección de datos	47
Anexo 2: Instrumento de recolección de datos.....	49
Anexo 3: Prueba piloto	52
Anexo 3.1: Experimentación con una muestra de tela	62
Anexo 4: Versión final del instrumento de recolección de datos e información.....	63
Anexo 5: Instrumentos de medición.....	67
Anexo 6: El impacto medioambiental de los productos textiles.	68
Anexo 7: Evidencias fotográficas	69

1. Introducción

El sector textil ha sido nombrado como una de las actividades más antiguas e influyentes en el desarrollo industrial, esto se ha desarrollado significativamente en todo el mundo debido a contribuciones significativas al empleo, la modernización, la tecnología y la economía en general; la industria textil es una industria compleja porque depende de múltiples industrias, como la agricultura, la química y demás procesos para la fabricación de una prenda de vestir, sin embargo, los distribuidores, agentes de suministro y corredores del sector textil promueven las compras y ventas de dichos productos, basándose que desde el año 2000, las industrias de la moda de todo el mundo han duplicado las ventas, siendo influenciadas por el fenómeno de la moda rápida, esto se refiere a la ropa hecha para imitar la pasarela y las tendencias de la marca de lujo, el propósito de la moda rápida se da “gracias a la fabricación barata, el consumo rápido y frecuente de prendas de corta duración” según (Juezas, M, 2022, Pag. 42); es decir que debe venderse en un período de tiempo muy corto y a un precio muy económico, lo cual suele ser muy atractivo para los consumidores, porque pueden actualizar constantemente el armario a un precio muy asequible y siempre llevar las últimas tendencias de moda, lo cual genera un consumismo constante entre la población; sin darnos cuenta de la contaminación para el entorno ambiental y social que se presenta al generar cierta cantidad de residuos textiles.

También encontramos que la industria textil suele basar su mayor competitividad en estrategias encaminadas a prolongar el consumo, como la denominada obsolescencia percibida: comprar ropa genera un deseo de consumo directamente impulsado por la publicidad. Esto da como resultado ciclos de producción bastante rápidos y también un aumento significativo de los residuos

textiles, por ende, dichas dinámicas a nivel nacional tienen varias falencias que dificultan la mitigación de los efectos de la contaminación por residuos textiles.

De lo anterior, la industria textil reconoce que se generan varios impactos sociales y ambientales a lo largo del ciclo de vida de la ropa, con respecto al medio ambiente, el uso de productos químicos y/o sustancias tóxicas, el uso de aguas altas, consumo de energía, grandes cantidades de residuos y producción abandonada puede afectar negativamente al entorno.

“La industria de la moda es la segunda mayor contaminante de agua, en un año emplea 93 mil millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas. La contaminación del agua de esta industria es menos visible que la pasarela hecha cementerio, pero es igual de peligrosa. La industria de la moda genera 20 % de las aguas residuales. Las montañas de textiles en el desierto en Atacama sobre más de 300 hectáreas representan la tragedia de nuestro consumo de ropa.”

(CIENCIA, 2023, pag.42)

Enfatizando en el sector Huilense, se ha demostrado que desde un pequeño taller de corte y confección también contribuye a ese elevado porcentaje de contaminación ambiental, por ello nuestro proyecto buscó estudiar, medir e identificar los porcentajes de residuos textiles generados en el municipio de La Plata, a través de un registro y medición detallada por cada taller, como también obtener conocimiento de la disposición que los dueños del taller dan a dichos residuos. según, (Hernández, S, 2013, pag.42) “detectar un fenómeno o problema de investigación requiere indagarse en profundidad o aportar mayor conocimiento o evidencia para conocerlo, definirlo, describirlo y/o comprenderlo”.

Por tanto, nuestro proyecto se desarrolló para generar conciencia y darnos cuenta del daño que se causa a nuestro alrededor con cada pieza de tela destinada como residuo textil y al mismo tiempo que lo anterior sirva para tomar la iniciativa de crear un sistema de recolección, manejo y control de los residuos textiles en el municipio.

2. Planteamiento Del Problema

Caracterizar el nivel de contaminación de las actividades textiles, en el Municipio de La Plata Huila en el segundo semestre del año 2023.

2.1. Descripción del Problema

En el municipio de la Plata Huila, se presenta un desconocimiento del nivel de contaminación generada en el entorno, por los residuos textiles de los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte y confección de tela. Debido a que la población desconoce de la situación, al mismo tiempo no tiene guías de apoyo, de cómo debe desechar los residuos textiles que generan, como causa el concejo municipal de la Plata Huila, no ha generado un proyecto de manejo de la recolección y renovación del tema ya mencionado; igualmente, los residuos textiles desechados incorrectamente, atentan contra el medio ambiente, generando un problema en los rellenos sanitarios, ya que estos en su proceso de descomposición pueden durar hasta 6 años o más. Por otro lado, los cortadores textiles al llegar a una gran acumulación de residuos de tela, se deshacen de ella tirándolas en los vertederos de basura, quebradas y zonas verdes del municipio, debido a que no hay un sistema de recolección, manejo y renovación de residuos textiles y por tanto el carro de reciclaje no se hace responsable de su manejo, sin pensar que estos residuos están causando un gran impacto ambiental en nuestro entorno.

En Colombia, la cantidad promedio de residuos de la industria textil (ropa, textiles para el hogar, calzado y otros textiles) pueden terminar en vertederos e incineradores en todo el país, y esto no incluye los residuos que son enterrados en cuerpos de aguas naturales por mala práctica cultural.

“Cada día 3200 toneladas de residuos sólidos llegan a los rellenos sanitarios del Valle del Cauca. La mayor parte termina en Colombia – El Guabal, ubicado en el pequeño municipio de Yotoco que también posee una de las reservas naturales más importantes de la región: el Bosque de Yotoco. El relleno sanitario que lleva 13 años operando ha sido multado en repetidas ocasiones por la autoridad ambiental del Valle del Cauca por desviar cuerpos de agua y hacer descarga de lixiviados¹ sin el debido tratamiento. Hay temor por la integridad ecológica de la reserva natural.” (Sandoval, 2021, pag.2)

Actualmente, los recursos económicos disponibles para la gestión de residuos se asignan según contratos en los planes de gestión integral de residuos sólidos de los municipios o distritos y suelen destinarse principalmente a nuevas construcciones o ampliaciones de rellenos sanitarios.

“Esto significa que la política pública continúa priorizando la infraestructura tradicional en una economía lineal ("obtener, fabricar, disponer" en función de la energía abundante y otros recursos baratos y fácilmente disponibles). Asimismo, no existen incentivos financieros o fiscales para inversiones privadas, priorización de reciclaje de materiales, infraestructura de reciclaje de materias primas o asignación de recursos para programas de

¹ Lixiviados: son los líquidos formados por los residuos, ya sea por la descomposición de desechos orgánicos, el derrame de los líquidos que están dentro de envases, o la mezcla de la lluvia con residuos solventes y claro, la mayoría de las veces una mezcla de todos los anteriores. (Roper, S,2020, pag.42)

educación ambiental de los consumidores finales.” (Rozas, P, &. Domas, M, 2013, pag.42)

2.1.1. Síntomas

- Los residuos textiles no son categorizados como un residuo renovable.
- Se identifica un desconocimiento en el manejo de los residuos textiles en el municipio de La Plata Huila.
- Los tejidos textiles tienen una calidad baja y un tiempo de vida corto lo que genera un aumento en la producción de los talleres de corte y confección de prendas para responder a la demanda de dichos productos.
- Desde el concejo municipal de La Plata Huila, no hay un sistema que se encargue de la recolección, manejo y renovación de los residuos textiles.
- Hay poca capacidad de control, vigilancia, y aplicación de las normas ambientales; y dificultades institucionales de las entidades reguladoras gubernamentales para controlar la contaminación de la industria textil.

2.1.2. Causas

- La contaminación del aire, la tierra y el agua; la mala gestión de los residuos tiene efectos perjudiciales para la salud pública (por la contaminación ambiental y por la posible transmisión de enfermedades infecciosas vehiculizadas por los roedores que los habitan) y degradación del medio ambiente en general ya que en los efluentes textiles se pueden encontrar metales como: arsénico, cadmio, cromo, cobalto, cobre, manganeso, mercurio, níquel, plata, titanio, zinc, estaño y plomo. Muchos de esos metales se generan durante el

proceso de teñido. “Los tejidos metálicos, en textiles, también se conocen genéricamente como fibras sintéticas, e incluye a las fibras manufacturadas compuestas de metal, plástico recubierto de metal y/o un núcleo recubierto de metal. Estos filamentos de metal se fabrican mediante la forja de metales blandos y aleaciones, como oro, plata, cobre y bronce, en láminas delgadas, que luego se cortan en filamentos estrechos en forma de cinta. Los filamentos se utilizan principalmente con fines decorativos, proporcionando un brillo que no se podría lograr de otra manera.” ACEROPEDÍA (En línea)

- La industria de la moda usa grandes cantidades de agua, totalizando 79 mil millones de metros cúbicos en 2019, y promediando un uso estimado de 200 toneladas de agua durante la producción de una tonelada de producto textiles, esto quiere decir que esta industria está acabando con las fuentes hídricas, y no sólo se queda ahí, si no que al no saber desechar estos residuos textiles, se está contaminando aún más; ya que estas prendas no son biodegradables y pueden llegar a perdurar por más de 70 años en el suelo. “Este panorama global nos sitúa ante un escenario de gran escasez de agua provocado por dos factores principales: por un lado, el consumo de agua de la industria textil aumenta a una velocidad trepidante y, por otro lado, la contaminación que dejan los residuos en las diferentes fases de fabricación hace que el proceso natural de reciclaje y purificación de aguas sea mucho más lento que el ritmo de producción. Así es como la industria textil se convierte en la segunda principal responsable de la contaminación del agua del planeta, solo por detrás de la agricultura.” Gonzalo, B, (21 de julio de 2023, pag.42)

- Al no ser categorizados los residuos textiles como reutilizables, esto implica que se seguirán desechando en cualquier momento y lugar, generando tales daños al entorno del municipio de La Plata Huila.
- La acumulación de residuos textiles, conllevan a que los fabricantes de prendas de vestir del municipio opten por botarlos a la basura o simplemente incinerarlos.

2.1.3. Pronóstico

- En el entorno Plateño, al no encontrar un mecanismo que ayude al manejo de los residuos textiles, las personas van a optar por lanzarlos a los carros de recolección de basura y por ende serán llevados a un relleno sanitario, donde estos van a llegar al tope de residuos.
- Las personas al no poder llevar sus residuos a un centro de recolección apto para el trato de residuos textiles pueden optar por enterrarlos en algún terreno, contaminándolo y dejándolo inerte para la siembra de cultivos, también un desconocimiento textil es perjudicial en fuentes hídricas ya que su composición no es apta para ingerir por el ser humano, y sus toxinas pueden ser perjudiciales.

2.1.4. Control del propósito

- Desarrollar un diagnóstico de la generación de residuos textiles en el municipio de La Plata Huila. De lo anterior con el fin de adquirir información suficiente y verídica, para presentarla al concejo municipal, dado como importante, porque no se tiene mucho interés en el momento.
- La participación de todos los que viven en La Plata Huila, y así visualicen el problema que se está presentando; los actores involucrados y el compromiso de

estos es la clave del éxito para implementar el manejo, recolección y renovación de los residuos textiles.

- Dar a conocer Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se han enfocado en la diligencia para establecer proyectos y programas orientados a la minimización de impactos y a la orientación de las políticas públicas para generar la toma de decisiones en beneficio ambiental.
- Fortalecer las acciones adelantadas por las actuales Asociaciones de recicladores y establecer normas mínimas para el funcionamiento de los centros de acopio de materiales para su mantenimiento y control (control de calidad, limpieza y garantía de que asegure el buen funcionamiento del producto reutilizado).

2.2. Enunciación del Problema

- La investigación tiene surgimiento en el municipio de la Plata-Huila, donde los fabricantes de ropa no manejan un sistema de desechos de forma consiente con el medio ambiente, ya que, por desconocimiento, suelen ser desechados a los rellenos sanitarios, siendo está la problemática ambiental, por ende, se identificó que en la Plata Huila no existe un sistema de recolección, manejo y control de residuos textiles por ende lleva a las siguientes problemáticas:

- Se evidencia una poca capacidad de control y reutilización de dichos residuos como también la aplicación de las normas ambientales; lo cual se presentan dificultades institucionales por parte de las entidades reguladoras del municipio para

minimizar la contaminación que se está generando al momento de no tener un destino seguro de ellos.

- Los residuos textiles no cuentan con una gestión de forma diferenciada a través de la cual se implementen sistemas de recogida específicos.

2.3. Sistematización del problema

- ¿Qué hacen los fabricantes de prendas de vestir con los residuos textiles?

En su mayoría según las encuestas obtenidas, son camufladas en las basuras, dado que no saben qué hacer con ellos; sin embargo, cabe de resaltar que solo 3 talleres de corte donan los retazos a personas para hacer tapetes de trapo.

- ¿Cómo los residuos textiles son responsables de una alta contaminación en el municipio?

Se pudo evidenciar que los residuos textiles por mínimos que sean están contribuyendo a dicha contaminación cuando son especialmente desechados en la basura, ríos, zonas verdes a las afueras del municipio de La Plata.

- ¿Qué cantidad de residuos textiles son producidos en el municipio de la plata Huila, por los talleres de corte y confección de prendas en el segundo semestre del año 2023?

Se determino que en el municipio de La Plata Huila se generan alrededor de 72,4 Kg de residuos textiles en el semestre.

2.4 Pregunta del problema de investigación

¿Cuál es el porcentaje en el nivel de contaminación generada en el entorno, por los residuos textiles de los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte de tela del municipio de La Plata Huila en el segundo semestre del año 2023?

3. Antecedentes Y Justificación

Los siguientes métodos y estrategias para reutilización de los residuos textiles, son los resultados de estudios de otras investigaciones las cuales nos permitieron determinar que se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles generados en los talleres de corte y confección, a través de diversos métodos que pueden ser eficientes, como se podrían implementar el método de fabricación de placas rígidas eco tex, fabricación de accesorios de moda o transformarlos en hilos para una nueva utilización; los anteriores fueron importantes dado que dichas estrategias se dieron a conocer a los dueños de los talleres, con el propósito de saber, si se llegase a implementar alguno de estos métodos, estarían de acuerdo en apoyarlo, lo cual se puede determinar que sí están de acuerdo dado que consideran importante el cuidado del medio ambiente y del entorno del municipio. Por lo mencionado anteriormente como investigadoras nos sentimos satisfechas en el momento de que se ve el interés por cumplir con las normativas relacionadas al cuidado y protección del entorno, si se llegasen a establecer, lo cual justifica el interés de nuestra investigación, dado que se evidencia que desde un pequeño residuo textil que se genere, se puede transformar en nuevo elemento de uso y así evitar el aumento en el nivel de contaminación generada por los residuos textiles en el municipio de La Plata Huila.

3.1 Antecedentes

3.1.1. Referencias Internacionales

1. Como referencia internacional se tuvo en cuenta la investigación de la “Transformación de residuos textiles en fibras, mediante la construcción de una máquina desfibadora de tejidos textiles”. Lo anterior según (Edison Sánchez esanchez@tecnologicosucre.edu.ec Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador Norma Oviedo noviedo@tecnologicosucre.edu.ec Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador Lorena Banda lbanda@tecnologicosucre.edu.ec Instituto Superior Tecnológico Sucre, Ecuador Katya Guerra kguerra@tecnologicosucre.edu.ec Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador Ángelo Burbano aburbano@tecnologicosucre.edu.ec Universidad Técnica del Norte., Ecuador Darwin Godoy dgodoy@tecnologicosucre.edu.ec Instituto Superior Tecnológico Sucre, Ecuador), donde consideran que los residuos textiles son los desechos de telas que quedan luego del corte de patrones sobre el tejido, esta cantidad de sobrantes dependerá de la producción que tenga una fábrica o taller y son desechadas sin saber que se pueden reutilizar. Por lo tanto, el enfoque está en la construcción de una máquina desfibadora de telas, para obtener fibras que se puedan utilizar en la elaboración de nuevos productos, sin embargo, es preocupante que, en la actualidad, los residuos textiles se destruyen y pocos son reciclados.

2. Según Julia M. (2007) de la Universidad de Alicante, desarrollaron un estudio de la descomposición térmica de residuos textiles, el cual es un estudio cinético y formación de contaminantes; del cual comentan que a lo largo del presente trabajo se estudió la descomposición térmica de residuos textiles de algodón y poliéster, desde el punto de vista cinético y de formación de contaminantes, con el objeto de aportar un mayor conocimiento del comportamiento de estos residuos en instalaciones de combustión y en procesos de valorización energética. Lo anterior se consideró importante para nuestra investigación, dado que se puede

determinar que los residuos textiles deben de contar con un sistema de recolección manejo y control, para evitar posibles contaminantes que pueden llegar a afectarnos a todos

3. El presente método trata del aprovechamiento de los residuos textiles para la elaboración de placas rígidas ecotex según estudios desde Lima – Perú, donde su objetivo principal de la investigación surge de la necesidad de examinar el impacto ambiental que generan los residuos y el aumento de los desechos textiles en relación al crecimiento poblacional de la ciudad de Lima. Lo cual consideran que sólo del 2013 al 2014 se incrementó en 2.5%, manteniendo una tendencia creciente a lo largo de los últimos 15 años. El anterior argumento refleja el interés para brindar apoyo e implementar dicho método y así evitar que estos residuos textiles lleguen a los rellenos sanitarios, ríos y demás ecosistemas.

3.1.2. Referencias Nacionales

1. Las siguientes referencias nacionales nos permitieron apoyar de que es importante implementar un sistema de recolección manejo y control de los residuos textiles en el municipio por pequeño que sea el residuo textil generado, donde crean un sistema de gestión integral² de residuos textiles para grandes empresas productoras o comercializadoras de textil y así establecer un sistema de gestión integral de residuos textiles, con el fin de promover la economía circular, mitigar el cambio climático, disminuir la huella hídrica y aliviar la presión que soportan los rellenos sanitarios. Lo anterior es según el doctor, Jaime Luis Lacouture secretario general de Cámara de Representantes Ciudad de Bogotá.

² Sistema de gestión integral: La gestión de residuos comprende procesos como, en almacenamiento, control de almacenes, coordinación, recolección y traslado. (EUROINNOVA.pag.42. s.f)

- **2.** Por otro lado Daniela Quintero Castro apoya en el la implementación de una economía circular de la industria de la moda en Colombia, a partir del análisis de la generación de residuos, usos actuales y posibles alternativas de manejo; lo cual justifica que la industria textil, es responsable de la producción de ropa, calzado y textiles para el hogar, donde conlleva grandes impactos ambientales en todo el mundo generando la contaminación del agua, emisiones de gases de efecto invernadero y residuos. Frente a estos impactos se han buscado soluciones para la producción sostenible en la industria, sin embargo, en la actualidad Colombia no posee un plan estratégico para el manejo de residuos textiles posconsumo.
- **3.** El siguiente estudio nos sirvió como base para saber que posible aprovechamiento se les puede otorgar a los residuos textiles, de lo anterior justifican que “el desaprovechamiento de residuos sólidos se refleja en las altas cantidades de toneladas que son dispuestas en rellenos sanitarios, vertederos y cuerpos de agua. Especialmente los residuos textiles, son un material que puede hacer parte de planes de aprovechamientos enfocados en la economía circular tanto como sea posible. En Colombia aún es desconocido el impacto ambiental que tendría dejar de incinerar y desaprovechar este tipo de material, con la aplicación de alternativas de aprovechamiento, se reducirían algunas emisiones de CO₂, disminuiría la cantidad de toneladas no gestionadas correctamente, podrían surgir nuevos modelos de negocio y se podrían dejar de utilizar materia prima virgen debido a la reutilización de los mismos textiles, lo cual sería más beneficioso económicamente para toda la industria textil. Lo mencionado es según una revisión de PGIRS de 101 municipios, por Valentina Solano Cárdenas ingeniera ambiental, (2022).

3.1.3. Referencias Regionales

1. El presente estudio que se trata de un aprovechamiento y transformación de residuos textiles para el desarrollo de accesorios complementarios de moda, según Daniela Abuchaibe Mosquera de la Universidad Javeriana, la cual nos presenta un modelo interesante de utilizar los residuos textiles, de los cual comenta que “la industria de la moda ocupa el segundo lugar de las industrias más contaminantes en el mundo, una de las principales razones es la producción de residuos sólidos, en vista de que solo un pequeño porcentaje de la indumentaria se recicla al final de su vida útil, ocasionando la contaminación del suelo y del aire debido a que la inadecuada disposición de estos residuos dificulta la circulación de los gases lixiviados. En la ciudad de Bogotá la producción per cápita³ de textiles es de 0,040 kg/ habitante/día, donde la categoría con mayor participación es la ropa con 2,91%. Si bien esta es una cifra representativa, hay una insuficiente recuperación de los residuos producidos, esto se debe a la falta de instrumentos institucionales que permitan la implementación de una iniciativa de reciclaje textil. El pequeño porcentaje que se recicla corresponde a residuos provenientes de las etapas de hilatura y confección, a los cuales se les realiza un tratamiento para incorporarlos nuevamente en la elaboración de productos textiles.

3.2. Justificación

La investigación se enfocó en el estudio, recolección y análisis de datos de las cantidades de residuos textiles generados por los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte y

³ Per cápita: Es una locución adaptada del latín de uso actual que significa literalmente por cada cabeza. (Real Academia Española, 2014, pag.42)

confección en el municipio de la Plata Huila en el segundo semestre del año 2023. Este proyecto de investigación permitió mostrar la importancia de que haya un sistema de recolección, manejo y renovación de residuos textiles en el municipio, para la minimización del mismo, por lo cual se aspira presentar este proyecto de investigación al Concejo Municipal de La Plata, y del mismo modo obtener beneficios para el pueblo en general y medio ambiente, debido, a que así, se reducirían los niveles de contaminación, al tener una cifras que demuestran las cantidades de residuos textiles que se producen durante un determinado tiempo, al igual la información servirá como soporte para desarrollar y apoyar nuevas teorías, que tengan que ver con la implementación de nuevas prácticas y utilidades, creando así un impacto positivo y amigable con el medio ambiente.

4. Referente Conceptual

Las siguientes citas fueron fundamentales para el desarrollo de nuestro proyecto, donde se tuvieron en cuenta cada uno de ellos para la creación de ítems y posibles alternativas de manejo, control y nuevo uso de los residuos textiles.

4.1. Referentes contextual e Institucional.

Los referentes aquí mencionados son aquellas posibilidades que se pueden implementar para tener un mejor manejo de estos residuos textiles, donde podemos encontrar la Fabricación de mobiliario a base de textil reciclado según Revista Legado de Arquitectura y Diseño, 2022, 17(31); Análisis de la utilización de estrategias de producción más limpia y adaptación de un sistema de indicadores de manejo ambiental en las empresas del clúster textil confecciones del Tolima. (Revista Luna Azul, 2019, pag.42); Estrategias del sector lanero para mejorar e incrementar su uso entre fibras Textiles DM Sacchero actualización en Producción Ovina, 141-

168, (2010), los mencionados anteriormente se pueden implementar con la ayuda de algunos aspectos a estudiar como por ejemplo, mediante la categorización de los residuos Textiles del Denim Andrea Naranjo Bedoya, Escuela Arquitectura y Diseño, 2019; la implementación de una biotecnología aplicada a la degradación de colorantes de la industria textil de la Universidad y ciencia 28 (2), 187-199, (2012); el estudio detallado de un diagnóstico del manejo de residuos sólidos es decir un análisis comparativo de los diferentes procesos del sector textil-confección en la ciudad de Medellín, según la Revista Politécnica, 2019, 15(30); Momento de la decisión estratégica: caso de estudio en el sector textil según la revista CEA, 2022, 8(16); estudio de los factores ambientales del sector textil en el Valle de Aburrá, según Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, 2020, 12(22); buscar una gestión de calidad y de relación con los costos de desechos y desperdicios en las pymes de la confección textil, basado en Elsie Bonilla Pastor, Ingeniería industrial 2015, (33) y por último se puede desarrollar una evaluación del impacto ambiental de los desechos producidos en talleres mecánicos de Jipijapa: Evaluación del impacto ambiental Guillermo Eloy Molina Tóala, Néstor Francisco Orlando Indacochea, Robards Javier Lima-Pisco, tomado de la revista Científica Sinapsis 3 (18), (2020). Por el cual, se sustenta un respaldo para desarrollar un buen sistema que maneje, controle y reutilice los residuos textiles.

5. Objetivos De La Investigación

5.1. Objetivo general

Determinar el porcentaje de contaminación generada en el entorno, por los residuos textiles de los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte y confección de tela del municipio de la Plata Huila en el segundo semestre del año 2023.

5.2. Objetivos Específicos

- Diseñar una métrica para calcular el porcentaje de residuos textiles generados en los talleres de corte y confección textil del municipio de La Plata Huila.
- Estimar la repercusión ambiental de los residuos textiles en el municipio de La Plata Huila.
- Promover la concientización en el municipio de La Plata Huila sobre la generación de residuos textiles.

6. Metodología

6.1. Tipo y enfoque de la investigación

Nuestro tipo de investigación, es de diseño no probabilístico, debido a que dicha técnica nos permitió seleccionar muestras basadas en la realidad o que “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación” de acuerdo con (Hernández Sampieri, 2013, pag.42) es decir que en este caso serían las cantidades de residuos textiles generados y acumulados en los talleres de corte y confección durante el segundo semestre del año 2023.

La investigación es de carácter descriptivo ya que busca realizar un análisis en el nivel de contaminación de los residuos textiles en el municipio de La Plata Huila, según (Hernández Sampieri, 2013, pag.42) “la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos”, es decir que aunque en La Plata Huila no se demuestre un nivel elevado en la generación de dichos residuos , sí aporta a la contaminación en general de dicha industria, dando a entender que

las minorías si deberían ser tomadas en cuenta a la hora de realizar estudios enfatizados en el ámbito ambiental, porque su porcentaje sí se acumula llega a ser significativo.

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, mencionando el concepto de (Hernández Sampieri, 2013, pag.42) “los planteamientos cuantitativos generalmente se orientan a explorar o describir conceptos (variables) o bien a relacionarlos o compararlos” esto da a entender que facilita la recopilación de datos a la hora de saber cuántos residuos textiles desecha un taller de corte y confección en su actividad diaria, comparado con el porcentaje de contaminación que este genera en el ambiente.

6.2. Universo de estudio, población y muestra

Basado en (Hernández Sampieri, 2013, pag.42) “aun en el caso de que desechemos los estudios previos, estos nos orientan sobre lo que queremos para nuestra investigación” por ende se pretende concentrarse en Talleres de Corte y confección que sí generen residuos textiles en el municipio de La Plata Huila y que los podamos clasificar por su volumen de residuos que generen, determinados con la categoría de inclusión y exclusión que se manejó en el proyecto.

6.2.1. Población

La población de la investigación la conforman todos aquellos talleres que trabajen desde un arreglo de una prenda, hasta los talleres más grandes donde manejen maquinarias para corte de tela. Pero como bien sabemos que nuestra investigación se caracterizó por la medición de los residuos textiles generados por los talleres de corte y confección, que, por tener un mayor margen de ventas, ocasionan que su cantidad de

residuo textil generado sea mayor, ocasionando así un aporte al nivel de contaminación generado en el entorno.

En base a lo anterior la población solamente se conformó por los Talleres de corte y confección textil encuestados del municipio de La Plata Huila, es decir que son aquellos talleres de los cuales, nos permitieron el desarrollo de la recolección de la información; sin embargo se logró obtener una muestra representativa conformada por 4 talleres de corte y confección, para la medición del porcentaje de contaminación que se genera en el municipio y 2 talleres de confección, que no aplican en el criterio de inclusión de la muestra, pero si participaron en el estudio, a diferencia de los talleres que no aceptaron, por tanto no afectan el estudio, porque son todos aquellos mini talleres que no alcanzan a estar en el criterio de inclusión de la muestra.

6.2.2. Muestra

- Talleres que cuenten con las áreas de corte y confección en el municipio de La Plata Huila, es decir que manejen un área de corte de telas de prendas de vestir, donde es el departamento que resulta con mayor generación de residuos textiles; permitiendo la determinación porcentual que dichos residuos textiles influyen en el nivel de contaminación en el entorno.
- **Inclusión:** Talleres de corte y confección, donde su área de corte genere residuos textiles mayores o iguales a 12.5 kg en el semestre.
- **Exclusión:** Talleres de corte y confección, donde su área de corte no alcance a generar residuos textiles mayores o iguales a 12.5 kg en el semestre.

6.2.3. Características de la muestra

- Deben ser talleres que implementen actividades como el corte de tela.
- Deben ser talleres que produzcan residuos postindustriales es decir son “aquellos cortes que quedan después de cortar los volúmenes de un patrón en tejido” según (Gómez G.2014. pag.42)
- Dichos talleres deben generar una cantidad mayor o igual a 12,5 kg de sobrantes generados en corte y confección de prendas.

6.3. Estrategias Metodológicas

El proyecto se realizó por un método de investigación inductivo, ya que permitió la caracterización de los fabricantes de prendas de vestir que proporcionaron información valiosa a la hora de generalizar los datos, en relación con los residuos textiles generados.

Inicialmente el proyecto se fue conformando con la información que se obtenía a la hora de aplicar la encuesta, ya que las personas manifestaban que se sentían concientizadas con el hecho de que los residuos textiles que ellos generan, contaminan al medio ambiente y a su vez son sensibles, prestándose para realizar algún proyecto de recolección, renovación y manejo de los mismos; como también se implementó una guía de observación y métrica de medición para analizar el volumen de residuos textiles generados en el segundo semestre del año 2023, con el fin de determinar el porcentaje de contaminación que aportan en el entorno.

6.4. Técnicas e instrumento de para la recolección de datos o información

La técnica que se implementó en nuestra investigación es a través del diligenciamiento de una encuesta, acompañada por una entrevista para los dueños de los talleres de corte y confección, con el motivo de observar su comportamiento con el manejo de los residuos textiles, de los cuales fueron elegidos por medio de muestras basadas en un juicio subjetivo, es decir que diera la manera de realizar la investigación con hechos reales de las personas encargadas de sus talleres. Más a fondo la investigación consistió en la caracterización de los diferentes tipos de residuos textiles, donde se realizó un diagnóstico en forma medible de la cantidad de residuos que generan los talleres de corte y confección de tela del municipio de La Plata Huila, de los cuales, los datos registrados se utilizaron a la hora de analizar el grado de contaminación que estos llegan a ocasionar al no brindárseles un manejo de manera adecuada.([Anexo 5](#))

Por tanto, para la recolección de la información mencionada anteriormente se realizó un primer diseño con el propósito de mejorarlo y observar que tuviera relación y respondiera a la pregunta de la investigación, del cual, se denominó tabla de la matriz de recolección de datos. ([Anexo 1](#))

Teniendo en cuenta que se tenían definidos unos criterios para la selección de datos/información, se diseñó un instrumento para evaluar su validez, es decir se aplicó a una población como prueba de pilotaje. Para ello se planteó un documento de tipo encuesta para la recolección de la información. ([Anexo 2](#)).

Seguidamente se realizó una prueba piloto en la Plata Huila, específicamente a 5 personas relacionadas entre el tema textil y compañeros de la universidad. Con el objetivo de conocer los

aportes o ideas para mejorar las preguntas presentadas, como también identificar el nivel de interpretación y entendimiento de estas por parte de los encuestados.

De lo anterior se puede identificar que se debía mejorar en los siguientes aspectos:

- Mejorar la redacción de algunas preguntas
- Omitir algunas preguntas de SI y NO dado que siempre dan respuesta a un mismo sentido.
- No tutear en las preguntas, ser directo
- Las preguntas con selección deben replantearse para más opciones de respuesta.

Para la demostración de nuestra aplicación de la prueba piloto se adjuntaron las respuestas de los encuestados, el cual no interfieren datos personales, como también la experimentación de medición con una muestra de tela. ([Anexo 3](#)).

7. Análisis Y Discusión De Los Resultados

Teniendo en cuenta que luego de que se realizó la prueba piloto, como también la experimentación de medición de los residuos textiles, se realizaron las respectivas correcciones al instrumento de recolección, donde se tuvo en cuenta que inicialmente se trabajaban muchas preguntas dicotómicas, es decir que se caracterizan por tener dos posibles respuestas, con el fin de recolectar información de temas de concientización ambiental y su relación con la contaminación de residuos textiles. Lo cual según las personas encuestadas nos aconsejaron dejar menos preguntas de este tipo, dado que se tendían a repetir o ser muy evidentes al responder.

También se trabajaron preguntas de selección múltiple, lo cual las consideraron muy importantes porque permiten responder más asertivamente a la pregunta y se valoraron como un instrumento clave, para la recolección de información relacionada a la renovación, manejo y control de los residuos textiles. Por tanto, se adicionaron más preguntas de selección múltiple, facilitando la libre elección de respuesta de los encuestados, del cual, se adjunta la versión última del instrumento de recolección de datos e información. ([Anexo 4](#))

7.1. Análisis de resultados

Los siguientes gráficos y tablas relacionadas a los datos recopilados por los talleres de corte y confección, explican y determinan detalladamente cada variable del estudio, las cuales son muy importantes porque nos permitieron determinar el porcentaje de contaminación generada en el entorno, por los residuos textiles de los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte y confección de tela del municipio de la Plata Huila en el segundo semestre del año 2023.

7.1.1 Orden de las preguntas

Figura 1

ITEM	PREGUNTA
1	Años de fundado el taller
2	Edad
3	Género
4	Nivel de ingresos en ventas
5	Destino de prendas defectuosas
6	Talleres satelites a su disposición
7	Cuenta con los departamentos para fabricación
8	Uso de marketing
9	Satisfacción en el nivel de producción
10	Mano de obra especializada
11	Apoyo a políticas ecologicas
12	Conocimiento de políticas de renovación textil
13	Concidera dar un segundo uso a los residuos textiles
14	Técnicas y metodologías para renovación textil
15	Material textil utilizado
16	Disposición final a residuos textiles
17	Disposición final a residuos textiles por terceros
18	Disposición a implementar practicas ecológicas y sostenibles
19	Información de daños ambientales en las etiquetas
20	Interes por proveedores con políticas ecológicas

7.1.2 Caracterización de las variables

Figura 2

ITEM	SÍMBOLO	PREGUNTA- VARIABLE	CATEGORÍAS
1	X1	Años de fundado el taller	9,2,3,51,64
2	X2	Edad	42,46,49,75,76
3	X3	Género	1: Femenino ; 2: Masculino
4	X4	Nivel de ingresos en ventas	1: Ingresos inferiores a \$2.000.000 2: Ingresos inferiores a \$5.000.000 3: Ingresos inferiores a \$8.000.000 4: Ingresos inferiores a \$12.000.000 5: Ingresos superiores a \$12.000.000
5	X5	Destino de prendas defectuosas	1: Son modificadas para ser vendidas nuevamente 2: Son reservadas para mostrario de producción 3: Son incineradas 4: Son enviadas al reciclaje
6	X6	Talleres satelites a su disposición	1: Ningún taller 2: Dos o tres talleres 3: Cinco talleres 4: Mas de cinco talleres
7	X7	Cuenta con los departamentos para fabricación	1: si, 2: no
8	X8	Uso de marketing	1: si, 2: no
9	X9	Satisfacción en el nivel de producción	1: Totalmente satisfecho 2: Satisfecho 3: Neutro 4: Insatisfecho 5: Totalmente insatisfecho
10	X10	Mano de obra especializada	1: si, 2: no
11	X11	Apoyo a políticas ecologicas	1: si, 2: no
12	X12	Conocimiento de políticas de renovación textil	1: si, 2: no
13	X13	Concidera dar un segundo uso a los residuos textiles	1: si, 2: no
14	X14	Técnicas y metodologías para renovación textil	1: Transformación de reisduos textiles en fibras. 2: Aprovechamiento de residuos textiles para la fabricación de placas rígidas eco tex. 3: Aprovechamiento de residuos textiles en accesorios complementarios de moda.
15	X15	Material textil utilizado	1: Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, Poliéster, Lino 2: Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y cuero. 3: Materiales químicos y sintéticos 4: Tipologías A y B
16	X16	Disposición final a residuos textiles	1: Son desechados directamente en el bote de la basura. 2: Son entregados en el carro de reciclaje 3: Son quemados o incinerados 4: Se les da un nuevo uso
17	X17	Disposición final a residuos textiles por terceros	1: Los clasifican y acumulan en bodegas. 2: Son tirados directamente en el relleno sanitario. 3: Son incinerados 4: Son recolectados de los rellenos sanitarios para ser vendidos.
18	X18	Disposición a implementar praticas ecológicas y sostenibles	1: si, 2: no
19	X19	Información de daños ambientales en las etiquetas	1: si, 2: no
20	X20	Interes por proveedores con políticas ecológicas	1: si, 2: no

Nota: Por cada pregunta de la encuesta se le asigna un símbolo, para facilitar la tabulación, mostrando las variables y sus categorías.

7.1.3 Tabulación de datos

Figura 3

SÍMBOLO	PREGUNTA- VARIABLE	ENC 1	ENC2	ENC3	ENC4	ENC5	ENC6
X1	Años de fundado el taller	9	2	3	51	64	40
X2	Edad	42	46	49	75	76	3
X3	Género	2	1	1	1	1	2
X4	Nivel de ingresos en ventas	2	1	1	1	1	4
X5	Destino de prendas defectuosas	1	1	1	1	4	1
X6	Talleres satelites a su disposición	2	1	1	1	1	2
X7	Cuenta con los departamentos para fabricación	1	1	1	1	2	1
X8	Uso de marketing	2	1	2	2	2	1
X9	Satisfacción en el nivel de producción	3	2	2	2	2	3
X10	Mano de obra especializada	2	1	1	2	2	1
X11	Apoyo a políticas ecológicas	1	1	1	1	1	1
X12	Conocimiento de políticas de renovación textil	2	1	2	2	2	2
X13	Concidera dar un segundo uso a los residuos textiles	1	1	1	1	1	1
X14	Técnicas y metodologías para renovación textil	2	3	2	3	2	2
X15	Material textil utilizado	1	1	1	1	3	3
X16	Disposición final a residuos textiles	4	2	4	1	1	1
X17	Disposición final a residuos textiles por terceros	2	5	2	2	2	2
X18	Disposición a implementar practicas ecológicas y sostenibles	1	1	1	1	1	1
X19	Información de daños ambientales en las etiquetas	1	1	1	1	1	1
X20	Interes por proveedores con políticas ecológicas	1	1	2	2	2	2

Nota: Se tomaron cada una de las preguntas, para clasificar las repuestas por cada uno de los encuestados, y así obtener las cifras que se utilizaron más adelante para la tabulación.

7.1.3.1. Medidas de tendencia central

Figura 3.1

SÍMBOLO	PREGUNTA- VARIABLE	ENC 1	ENC2	ENC3	ENC4	ENC5	ENC6	MEDIA	MODA	MEDIANA
X1	Años de fundado el taller	9	2	3	51	64	40	28,17	#N/D	24,5
X2	Edad	42	46	49	75	76	3	48,50	#N/D	47,5
X3	Género	2	1	1	1	1	2	1,33	1	1
X4	Nivel de ingresos en ventas	2	1	1	1	1	4	1,67	1	1
X5	Destino de prendas defectuosas	1	1	1	1	4	1	1,50	1	1
X6	Talleres satelites a su disposición	2	1	1	1	1	2	1,33	1	1
X7	Cuenta con los departamentos para fabricación	1	1	1	1	2	1	1,17	1	1
X8	Uso de marketing	2	1	2	2	2	1	1,67	2	2
X9	Satisfacción en el nivel de producción	3	2	2	2	2	3	2,33	2	2
X10	Mano de obra especializada	2	1	1	2	2	1	1,50	2	1,5
X11	Apoyo a políticas ecológicas	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1
X12	Conocimiento de políticas de renovación textil	2	1	2	2	2	2	1,83	2	2
X13	Concidera dar un segundo uso a los residuos	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1
X14	Técnicas y metodologías para renovación textil	2	3	2	3	2	2	2,33	2	2
X15	Material textil utilizado	1	1	1	1	3	3	1,67	1	1
X16	Disposición final a residuos textiles	4	2	4	1	1	1	2,17	1	1,5
X17	Disposición final a residuos textiles por terceros	2	5	2	2	2	2	2,50	2	2
X18	Disposición a implementar practicas ecológicas y	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1
X19	Información de daños ambientales en las etiquetas	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1
X20	Interes por proveedores con políticas ecológicas	1	1	2	2	2	2	1,67	2	2

7.1.4 Frecuencias absolutas

Figura 4

X2:Años de fundado el taller	X1: Edad
9	42
2	46
3	49
51	74
64	76
3	40

Gráfica de la figura 4

Nota: Se evidencia que, en el municipio de la Plata Huila, algunos de los talleres de corte y confección han sido parte del mercado desde años atrás; lo anterior es en relación al taller que tiene sesenta y cuatro años de fundado el taller de corte y confección en la actualidad.

Figura 4.1

X3:Género	f
1	4
2	2
Total	6

X4:Nivel de ingresos en ventas	f
1	4
2	1
3	0
4	1
5	0
Total	6

Gráfica de la figura 4.1

Figura 4.2 Frecuencias absolutas

X6:Talleres satelites a su disposición	f
1	4
2	2
3	0
4	0
Total	6

X7:Cuenta con los departamentos para fabricación	f
1	5
2	1
Total	6

33

X8:Uso de marketing	f
1	2
2	4
Total	6

X10:Mano de obra especializada	f
1	3
2	3
Total	6

X12:Conocimiento de politicas de renovación textil	f
1	1
2	5
Total	6

X13:Concidera dar un segundo uso a los residuos textiles	f
1	6
2	0
Total	6

X15:Material textil utilizado	f
1	4
2	0
3	2
4	0
Total	6

X17:Disposición final a residuos textiles por terceros	f
1	0
2	5
3	0
4	1
Total	6

X9:Satisfacción en el nivel de producción	f
1	0
2	4
3	2
4	0
5	0
Total	6

X11:Apoyo a politicas ecologicas	f
1	6
2	0
Total	6

X14:Técnicas y metodologías para renovación textil	f
1	0
2	4
3	2
Total	6

X16:Disposición final a residuos textiles	f
1	3
2	1
3	0
4	2
Total	6

X18:Disposición a implementar praticas ecológicas y sostenibles	f
1	6
2	0
Total	6

X19:Información de daños ambientales en las etiquetas	f
1	6
2	0
Total	6

X20:Interes por proveedores con politicas ecológicas	f
1	2
2	4
Total	6

7.1.5 Residuos textiles generados por taller

Figura 5

HUELLA DE CARBONO DE LA TELA POLIÉSTER		
1 TONELADA Kg / CO2	Kg DE RESIDUOS TEXTILES	% HUELLA DE CARBONO
3600	1000	100%
3,6	1	
79,2	22,000	2,20%

Nota: Según estudios de G. Salas C.1, C. Condorhuaman C.2. HUELLA DE CARBONO EN LA INDUSTRIA TEXTIL

"El objetivo del trabajo es analizar el impacto climático de la producción textil y confecciones en toda la cadena de valor de esta. Las emisiones totales directas son de 3.6 kg CO2 en por kg de producto terminado (textil y confección)".

Gráfica de la figura 5

Figura 6

CONSUMO DE AGUA PARA LA FABRICACIÓN	
LITROS DE AGUA (L)	GRAMOS DE TEXTIL SINTÉTICO (KG)
6000000	1000
6000	1
32550	5,425

Nota: Para determinar el consumo de agua en la fabricación de una prenda de material sintético, que tiene un peso de 250 g, necesita de 1500 L. La anterior Información es proporcionada según Mediana. A (2019). La industria de la moda se adapta al cambio climático.

Gráfica de la figura 6

Figura 7

SUPERFICIE QUE OCUPA LOS RESIDUOS TEXTILES	
METRO CUADRADOS(m ²)	PESO (kg)
1	0,20
4,40	22

Gráfica de la figura N.º 7

Nota: La Grafica nos permite visualizar la cantidad de suelo que los residuos textiles generados por los fabricantes de prendas de vestir de los talleres de corte y confección, proporcionarían al entorno del municipio de la Plata Huila si llegan a ser tirados a los rellenos sanitarios. Las métricas para determinar dicho dato son según Agencia Europea De Medio Ambiente, (2023) (Anexo 6)

Figura 8

HUELLA DE CO2 DEL PAPEL		
1 TONELADA HUELLA DE CO2 (1000 kg)	RESIDUOS TEXTILES (kg)	HUELLA DE CARBONO CO2 (%)
942	1000	100%
7,50774	7,97	0,80%

Nota: Para determinar la huella de carbono generada por el papel utilizado en la fabricación de prendas de vestir, se entiende que por una tonelada de papel genera 942 kg de CO₂. Lo anterior según Honing.J.. (2023). Descubra como al eliminar el uso de papel puede reducir la huella de carbono de su empresa.

Gráfica de la figura N.º 8

Figura 9

	ENC1	ENC2	ENC3	ENC4	TOTAL
PESO TOTAL DE RESIDUOS TEXTILES EN Kg	22	5,425	30,51	14,465	72,4
HUELLA DE CARBONO POLIÉSTER (%)	2,20%	0,54%	3,05%	1,45%	7,24%
CONSUMO DE AGUA-FABRICACIÓN (L)	132.000	32550	183060	86790	434.400
SUPERFICIE QUE OCUPA LOS RESIDUOS TEXTILES (m²)	4,40	1,09	6,10	2,89	14,48
HUELLA DE CO2 DEL PAPEL POR (KG)	0%	0%	0,80%	0%	0,80%

Vigilada Mineducación

Nota: En esta fase, se tuvo en cuenta el peso de los residuos generados, sacando de cada uno los porcentajes en los que estos contribuían a la contaminación general en el ambiente.

Figura 10. Tablas de contingencia

X4: Nivel de ingresos en ventas	PESO TOTAL DE RESIDUOS TEXTILES EN Kg				Total
	22	5,425	30,51	14,465	
1: Ingresos inferiores a \$2.000.000	1	1	0	1	3
2: Ingresos inferiores a \$5.000.000	0	0	0	0	0
3: Ingresos inferiores a \$8.000.000	0	0	0	0	0
4: Ingresos inferiores a \$ 12.000.000	0	0	1	0	1
5: Ingresos superiores a \$12.000.000	0	0	0	0	0
Total	1	1	1	1	4

X15: Material textil utilizado	X16: Disposición final a residuos textiles				Total
	1: Son desechados directamente en el bote de la basura.	2: Son entregados en el carro de reciclaje.	3: Son quemados o incinerados	4: Se les da un nuevo uso	
1: Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, Poliéster, Lino	1	1	0	2	4
2: Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y cuero.	0	0	0	0	0
3: Materiales químicos y sintéticos	2	0	0	0	2
4: Tipologías A y B	0	0	0	0	0
Total	3	1	0	2	6

7.2. Discusión de resultados

El proyecto de investigación muestra una problemática inicial, donde no hay un sistema de recolección, manejo y control de residuos textiles, debido a que se sigue manejando una recolección ambigua que solo cubre residuos orgánicos desechables y renovables, pero no se toma en cuenta el residuo textil como residuo renovable, debido a esto se ha podido concluir que las personas que generan este tipo de residuos, optan por donarlos, almacenarlos o simplemente desecharlos y en el peor de los casos incinerarlos, causando un mayor impacto de CO₂, llegando a ser más corrosivos ya que su composición química manda al ambiente polímeros y metales que son fácilmente absorbidos por el ser humano.

Tomados los datos de la cantidad de residuos textiles generados de cada taller, se determinaron los siguientes factores (Huella de Carbono textil (CO₂), Consumo de agua (H₂O), Huella de Carbono del papel y Superficie abarcada por los residuos textiles; de la información se obtuvieron los siguientes datos que se relacionaron con el porcentaje de contaminación que dicho residuo textil aporta al medio ambiente en el Municipio de La Plata Huila.

Se obtuvo la suma total de los residuos textiles generados por los talleres de corte y confección el cual es de (72,4 kg), lo que indica que se está generando cierta cantidad de residuos textiles en un periodo de un semestre, sin importar que los talleres de corte y confección sean pequeños. Del paso anterior se puede determinar el porcentaje total de la huella de carbono del poliéster que contribuye al nivel de contaminación generada en el entorno por los residuos textiles de los talleres de corte y confección el cual es del (7,24%), donde se evidencia que cierta cantidad genera tal contaminación al nivel global del municipio, también se obtuvo el porcentaje total de la huella de carbono del papel que contribuye al nivel de contaminación generada en el

entorno por los residuos textiles de un taller de corte y confección con un (0,80%), es decir, que este residuo solo lo está generando un taller en el municipio, considerándose como uno de los talleres más grandes, que se encuentra ubicado en el barrio Los Ángeles. Por otro lado, la cantidad total de litros que son utilizados para la fabricación de los textiles sintéticos, que contribuye al nivel de contaminación generada en el entorno por los residuos textiles de los talleres de corte y confección es de (434.400 L) por la fabricación de 72,4 kg del textil a base de poliéster, es decir que se demuestra la cantidad de agua para poder fabricar cierto textil, que a la final llegan a los vertederos de basura o zonas ambientales del municipio; el anterior se toma como esa iniciativa de generar conciencia del daño que estamos causando en nuestro municipio, ya que, sí los residuos textiles totales generados por los talleres de corte y confección, llegasen a ser desechados a un relleno sanitario cubrirían un área de (14,48 m²), que es preocupante porque dichos terrenos sufrirán ciertos cambios químicos que podrían ser perjudiciales para el ser humano y los animales que habitan dichos sectores.

Al igual, se evidencio que los dueños de los talleres de corte y confección estarían de acuerdo en implementar las políticas que tuvieran relación a un buen manejo, control y renovación de los residuos textiles; donde destacaron que se pueden reutilizar para la fabricación de placas rígidas eco tex, fabricación de hilos para nuevamente venderlos o para implementarlos en la fabricación de artículos de moda. De lo anterior es importante que se implemente un sistema de recolección manejo y control de los residuos textiles, para así evitar dicha contaminación que se está presentando.

Concluyendo se puede decir que nuestro proyecto nació con el propósito de darnos cuenta que el medio ambiente está siendo afectado por nosotros y es importante de tratar el problema, por ello

al momento de hacer las visitas se generó conciencia para apoyar en el estudio y así evidenciar el nivel de contaminación generada por los residuos textiles de los talleres de corte y confección en el municipio de la Plata Huila en el segundo semestre del año 2023

8. Referencias

Juezas, M. (23 de junio de 2021), *Por qué es tan difícil dejar de consumir “moda rápida”*. Código Publico.

[Por qué es tan difícil dejar de consumir “moda rápida” \(codigopublico.com\)](https://www.codigopublico.com)

Hernández, S. (2014) *Metodología De La Investigación*. (pág. 25) México: MC Graw Hill

CIENCIA, (22 de marzo de 2023), *La industria de la moda genera 20 % de las aguas residuales*. WIRED.

[La industria de la moda genera 20% de las aguas residuales / WIRED](#)

Sandoval, A. (19 de octubre de 2021). *La peligrosa coexistencia de un relleno sanitario y una*

reserva natural en el Valle del Cauca. MONGABAY. [Colombia: la peligrosa coexistencia](#)

[de un relleno sanitario y una reserva natural en el Valle del Cauca \(mongabay.com\)](#)

En qué consiste la gestión integral de residuos, (s.f). EUROINNOVA. [EN QUE CONSISTE LA](#)

[GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS / Web Oficial \(euroinnova.edu.es\)](#)

Real Academia Española. «per cápita». *Diccionario de la lengua española* (23.^a edición). [Per](#)

[cápita - Wikipedia, la enciclopedia libre](#)

Gómez. (2014). *Los residuos textiles se convertirán en la nueva fuente de aprovisionamiento en*

moda siguiendo los principios de la economía circular. Directora ejecutiva y fundadora de

Slow Fashion Next. [Los residuos textiles ¿una nueva fuente de abastecimiento en moda?](#)

[\(slowfashionnext.com\)](#)

Hernández, S. *Metodología de la investigación*, 6ta edición Mexico;2013 P,176.

Alcaldía de Bogotá. (diciembre del 2010). Guía de manejo de residuos textiles y tintorería.

Universidad Pontificia Boliviana. (enero 2008). Guía para el manejo integral de residuos.

Rozas, P &, Domas, M (junio de 2013), Gestión Pública e servicios Públicos, Recursos

Naturales e Infraestructura, [Microsoft Word - Serie 162 El concepto tradicional de servicio público NUEVO TEMPLATE \(cepal.org\)](#)

ACEROPEDIA (En línea, s.f) [Tejidos Metálicos -Qué son y para Qué se usan - Aceropedia –](#)

Gonzalo, B,(27 de julio de 2023) Agua e Industria Textil: El Cambio Es Urgente, Blog, [Agua e industria textil: el cambio es urgente | Blankets Of The World](#)

Ropero, S, (30 de abril 2020) Lixiviados: definición, ejemplos y tratamiento, Ecología Verde, [LIXIVIADOS: definición, ejemplos y tratamiento - resumen \(ecologiaverde.com\)](#)

Salas C., G., & Condorhuaman C., C. (2009). HUELLA DE CARBONO EN LA INDUSTRIA TEXTIL. Revista Peruana De Química E Ingeniería Química, 12(2), 25–28. Recuperado a partir de <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/view/4314>

Honig, J, (10 de enero de 2023) Descubra Como al Eliminar el Uso Papel Puede Reducir la Huella de Carbono de su Empresa, DOCUWARE. [Descubra cómo al eliminar el uso papel puede reducir la huella de carbono de su empresa \(docuware.com\)](#)

Verde (2022) Clasificación De Residuos, [Clasificación de residuos - Colombia Verde](#)
Área de corte, Metodología, [Área de corte - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO](#)
[\(llibrary.co\)](#)

ANDI. (20 de mayo de 2020). Grupo Retorna. Alianza para la gestión posconsumo.
Obtenido de <http://gruporetorna.com/>

ANDI. (20 de mayo de 2020). Calidades de Materiales para Reciclaje. Obtenido de ANDI:
<http://www.andi.com.>

9. Anexos

Anexo 1: Matriz de recolección de datos

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 2023-2			
Proyecto	NIVEL DE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA		
Objetivo	Determinar el porcentaje de contaminación generada en el entorno, por los residuos textiles de los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte y confección de tela en el municipio de la Plata Huila en el segundo semestre del año 2023.		
Integrantes	Dayana Caceres Ramirez Britney Vanessa Sanza Chavaco		
Categoría	SubCategoría	Criterio de análisis	Ítems
Residuos textiles	Acumulación	Usos y disposiciones de prendas defectuosas, prendas flotantes, trazos e hilos sobrantes.	<ol style="list-style-type: none"> ¿Concidera usted que se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles acumulados en su taller? Si / No Si concidera que no se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller. ¿que harías con ellos? <ol style="list-style-type: none"> Enviarlos a un relleno sanitario Incinerarlos o quemarlos ¿Cuál de las siguientes tecnicas y metodologias concideras que se puede implementar, para darle un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller? <ol style="list-style-type: none"> Transformación de residuos textiles en fibras, mediante la construcción de una máquina desfibadora de tejidos textiles. Aprovechamiento de los residuos textiles para la elaboración de placas rígidas ecotex(placas de yeso a base de residuos textiles para uso en contrucciones). Aprovechamiento y transformación de residuos textiles para el desarrollo de accesorios complementarios de moda. Sistema de gestión integral de residuos textiles en grandes empresas desempeñadas en el tema. (se llevaran los residuos generados a dichas empresas, dado que cumplen con políticas de confiabilidad).
	Tipología de residuos	Selección de los residuos textiles generados en el taller de corte y confección, para ser pesados y clasificados.	<ol style="list-style-type: none"> ¿Cuáles de las siguientes tipologias de residuos textiles hacen parte o son generados en su taller ? <ol style="list-style-type: none"> Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, Poliéster, Lino. Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y Cuero. Materiales quimicos y sinteticos Se desarrollará la respectiva medición luego de la clasificaión por tipología de residuos textiles: Principalmente se tomará una muestra de tela de 1m X 1m; luego el peso de la muestra se tomará a traves de una balanza en kilogramos y por consiguiente se multiplicará las medidas por el peso, el resultado que nos arrojará será la superficie de 1m², o sea, en kg/m². Los datos recolectados nos servirán para: -Diagnosticar la cantidad de residuos textiles que produce un taller de confección.
Contaminación	Afectación ambiental	Se promediará el nivel de contaminación que aporta o contribuye al entorno; por cada residuo generado en los talleres de corte y confección de prendas de vestir.	<ol style="list-style-type: none"> Sabe cual es el porcentaje de contamicion textil que se produce en su taller? <ol style="list-style-type: none"> No si Clasifican los residuos textiles en escala de contaminación?. <ol style="list-style-type: none"> Si No Considera que los residuos textiles son un factor que inciden en la contaminación ambiental? <ol style="list-style-type: none"> No Si Con la clasificación por tipología de residuos, se realizará una tabla, que demuestre el porcentaje que influye cada uno de ellos en la contaminación a nivel global del municio de La Plata huila. Lo anterior con base a los residuos peligrosos, analizando su composición y factor de gravedad en el medio ambiente
	Residuos Quimicos	Los procesos en la industria textil llevan contaminantes quimicos, que son un factor grave para el medio ambiente	<ol style="list-style-type: none"> Sabe si las telas que utiliza en su taller tienen algun proceso quimico ? <ol style="list-style-type: none"> Si No Conoce las fibras que proviene de la celulosa ? <ol style="list-style-type: none"> No Si Las telas sinteticas son obtenidas por un proceso quimico, del pretroleo y el carbon, es conciente que en su taller utilizan este tipo de textiles. <ol style="list-style-type: none"> No Si Registro detallado de clasificación de residuos textiles quimicos; acontinuación tenemos su tipología (Se determinará por trabajo de campo): <ol style="list-style-type: none"> Pinturas, aerosoles Aceites Componentes a base de petróleo Jerarquización de los residuos de influencia textil, por mayor contaminación a la hora de ser desechados.

<p>Políticas ambientales</p>	<p>Leyes ambientales</p>	<p>Se pretende dar una concientización con relación al control y aplicación de principios de los residuos textiles generados en el entorno y municipio en general, ya que los productos cada día van pasando de moda y terminan en los vertederos de basura.</p>	<p>1. Ha leído algo sobre las nuevas políticas de manejo de residuos sobre el sector textil? A. No b. si</p> <p>2. Esta de acuerdo en que los productores de prendas tengan que hacerse responsables de sus residuos textiles ? a. Si b. No</p> <p>3. Estarías de acuerdo en que se establecieran unos principios de gestión de residuos textiles, para un segundo aprovechamiento y así minimizar la contaminación ambiental? a. Si b. No</p> <p>4. Te gustaría que en nuestro municipio se implementara un sistema de recolección, manejo y control de residuos textiles? a. Si b. No</p>
------------------------------	--------------------------	--	---

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos.

NIVEL DE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

OBJETIVO:

Determinar el porcentaje de contaminación generada en el entorno, por los residuos textiles de los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte y confección de tela en el municipio de la Plata Huila en el segundo semestre del año 2023.

1. Te gustaría que en el municipio se implementara un sistema de recolección, manejo y control de residuos textiles? Si ___ No ___

2. ¿Estaría de acuerdo en que los talleres de corte y confección de prendas, deban hacerse responsables de sus residuos textiles? Si ___ No ___

3. Considera que los residuos textiles son un factor que inciden en la contaminación ambiental? Si ___ No ___

4. ¿Estarías de acuerdo en que se establecieran unos principios de gestión de residuos textiles, para darles un segundo aprovechamiento y así minimizar la contaminación ambiental? Si ___ No ___

5. Tiene conocimiento de alguna política encargada del manejo de residuos textiles?
- Si ___

¿Cuál? _____

- No ___

6. ¿Considera usted que se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles acumulados en su taller? Si ___ No ___

6.1. Si considera que no se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller. ¿Qué harías con ellos?, selecciona una alternativa:

- Enviarlos a un relleno sanitario
- Incinerarlos o quemarlos

- 7. ¿Cuál de las siguientes técnicas y metodologías consideras que se pueden implementar, para darle un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller?**
- a. Transformación de residuos textiles en fibras, mediante la construcción de una máquina desfibradora de tejidos textiles.
 - b. Aprovechamiento de los residuos textiles para la elaboración de placas rígidas eco tex (placas de yeso a base de residuos textiles para uso en construcciones: casas prefabricadas, vías, techos, etc.).
 - c. Aprovechamiento y transformación de residuos textiles para el desarrollo de accesorios complementarios de moda (aretes, manillas, botones, muñecos, sillas, etc.).
 - d. Sistema de gestión integral de residuos textiles en grandes empresas desempeñadas en el tema. (se llevarán los residuos generados a dichas empresas, dado que cumplen con políticas de confiabilidad).
- 8. Sabe si las telas que utiliza en su taller tienen algún proceso químico?**
- Si No
- 9. Las telas sintéticas son obtenidas por un proceso químico, del petróleo y el carbón, es consciente que en su taller utilizan este tipo de textiles.**
- Si No
- 10. ¿Cuáles de las siguientes tipologías de residuos textiles hacen parte o son generados en su taller?**
- a. Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, Poliéster, Lino.
 - b. Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y Cuero.
 - c. Materiales químicos y sintéticos

GUÍA DE OBSERVACIÓN

NIVEL DE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

OBJETIVO:

Observar, clasificar y medir los residuos textiles generados en el taller de corte y confección en el segundo semestre del año 2023.

TIPOLOGÍA DE RESIDUOS TEXTILES GENERADOS			
Clasificación	Peso	Medidas	Residuo Total Generado
	kg	m ²	kg/ m ²
Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, Poliéster, Lino.			
Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y Cuero.			
Materiales químicos y sintéticos			
Total:			
Residuos Textiles Químicos	Medida		Residuo Textil Químico Total Generado
	Litro (l)	Mililitro (ml)	
Líquidos químicos y pinturas utilizados en el proceso de fabricación de prendas.			
Total:			

Anexo 3: Prueba piloto

Encuesta N° 1:

NIVEL DE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

OBJETIVO:

Determinar el porcentaje de contaminación generada en el entorno, por los residuos textiles de los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte y confección de tela en el municipio de la Plata Huila en el segundo semestre del año 2023.

1. Te gustaría que en el municipio se implementara un sistema de recolección, manejo y control de residuos textiles? Si No

2. ¿Estaría de acuerdo en que los talleres de corte y confección de prendas deban hacerse responsables de sus residuos textiles? Si No

3. Considera que los residuos textiles son un factor que inciden en la contaminación ambiental? Si No

4. ¿Estarías de acuerdo en que se establecieran unos principios de gestión de residuos textiles, para darles un segundo aprovechamiento y así minimizar la contaminación ambiental? Si No

5. Tiene conocimiento de alguna política encargada del manejo de residuos textiles?
- Si

¿Cuál? _____

- No

6. ¿Considera usted que se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles acumulados en su taller? Si No

6.1. Si considera que no se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller. ¿Qué harías con ellos?, selecciona una alternativa:

- Enviarlos a un relleno sanitario
- Incinerarlos o quemarlos

Encuesta N.º 1:

7. ¿Cuál de las siguientes técnicas y metodologías consideras que se pueden implementar, para darle un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller?
- a. Transformación de residuos textiles en fibras, mediante la construcción de una máquina desfibradora de tejidos textiles.
 - b. Aprovechamiento de los residuos textiles para la elaboración de placas rígidas eco tex (placas de yeso a base de residuos textiles para uso en construcciones: casas prefabricadas, vías, techos, etc.).
 - c. Aprovechamiento y transformación de residuos textiles para el desarrollo de accesorios complementarios de moda (aretes, manillas, botones, muñecos, sillas, etc.).
 - d. Sistema de gestión integral de residuos textiles en grandes empresas desempeñadas en el tema. (se llevarán los residuos generados a dichas empresas, dado que cumplen con políticas de confiabilidad).
8. Sabe si las telas que utiliza en su taller tienen algún proceso químico?
- Si No
9. Las telas sintéticas son obtenidas por un proceso químico, del petróleo y el carbón, es consciente que en su taller utilizan este tipo de textiles.
- Si No
10. ¿Cuáles de las siguientes tipologías de residuos textiles hacen parte o son generados en su taller?
- a. Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, Poliéster, Lino.
 - b. Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y Cuero.
 - c. Materiales químicos y sintéticos

Encuesta N° 2:

**NIVEL DE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES EN EL MUNICIPIO DE
LA PLATA HUILA**

OBJETIVO:

Determinar el porcentaje de contaminación generada en el entorno, por los residuos textiles de los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte y confección de tela en el municipio de la Plata Huila en el segundo semestre del año 2023.

1. Te gustaría que en el municipio se implementara un sistema de recolección, manejo y control de residuos textiles? Si No

2. ¿Estaría de acuerdo en que los talleres de corte y confección de prendas deban hacerse responsables de sus residuos textiles? Si No

3. Considera que los residuos textiles son un factor que inciden en la contaminación ambiental? Si No

4. ¿Estarías de acuerdo en que se establecieran unos principios de gestión de residuos textiles, para darles un segundo aprovechamiento y así minimizar la contaminación ambiental? Si No

5. Tiene conocimiento de alguna política encargada del manejo de residuos textiles?
- Si

¿Cuál? _____

- No

6. ¿Considera usted que se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles acumulados en su taller? Si No

6.1. Si considera que no se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller. ¿Qué harías con ellos?, selecciona una alternativa:

- a. Enviarlos a un relleno sanitario
- b. Incinerarlos o quemarlos

Encuesta N°2:

7. ¿Cuál de las siguientes técnicas y metodologías consideras que se pueden implementar, para darle un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller?

a. Transformación de residuos textiles en fibras, mediante la construcción de una máquina desfibradora de tejidos textiles.

b. Aprovechamiento de los residuos textiles para la elaboración de placas rígidas eco tex (placas de yeso a base de residuos textiles para uso en construcciones: casas prefabricadas, vías, techos, etc.).

c. Aprovechamiento y transformación de residuos textiles para el desarrollo de accesorios complementarios de moda (aretes, manillas, botones, muñecos, sillas, etc.).

d. Sistema de gestión integral de residuos textiles en grandes empresas desempeñadas en el tema. (se llevarán los residuos generados a dichas empresas, dado que cumplen con políticas de confiabilidad).

8. Sabe si las telas que utiliza en su taller tienen algún proceso químico?

- Si No

9. Las telas sintéticas son obtenidas por un proceso químico, del petróleo y el carbón, es consciente que en su taller utilizan este tipo de textiles.

- Si No

10. ¿Cuáles de las siguientes tipologías de residuos textiles hacen parte o son generados en su taller?

a. Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, Poliéster,

Lino.

b. Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y Cuero.

c. Materiales químicos y sintéticos

Encuesta N° 3:

**NIVEL DE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES EN EL MUNICIPIO DE
LA PLATA HUILA**

OBJETIVO:

Determinar el porcentaje de contaminación generada en el entorno, por los residuos textiles de los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte y confección de tela en el municipio de la Plata Huila en el segundo semestre del año 2023.

1. Te gustaría que en el municipio se implementara un sistema de recolección, manejo y control de residuos textiles? Si No

2. ¿Estaría de acuerdo en que los talleres de corte y confección de prendas deban hacerse responsables de sus residuos textiles? Si No

3. Considera que los residuos textiles son un factor que inciden en la contaminación ambiental? Si No

4. ¿Estarías de acuerdo en que se establecieran unos principios de gestión de residuos textiles, para darles un segundo aprovechamiento y así minimizar la contaminación ambiental? Si No

5. Tiene conocimiento de alguna política encargada del manejo de residuos textiles?
- Si

¿Cuál? _____

- No

6. ¿Considera usted que se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles acumulados en su taller? Si No

6.1. Si considera que no se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller. ¿Qué harías con ellos?, selecciona una alternativa:

- a. Enviarlos a un relleno sanitario
- b. Incinerarlos o quemarlos

Encuesta N°3:

7. ¿Cuál de las siguientes técnicas y metodologías consideras que se pueden implementar, para darle un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller?
- a. Transformación de residuos textiles en fibras, mediante la construcción de una máquina desfibradora de tejidos textiles.
 - b. Aprovechamiento de los residuos textiles para la elaboración de placas rígidas eco tex (placas de yeso a base de residuos textiles para uso en construcciones: casas prefabricadas, vías, techos, etc.).
 - c. Aprovechamiento y transformación de residuos textiles para el desarrollo de accesorios complementarios de moda (aretas, manillas, botones, muñecos, sillas, etc.).
 - d. Sistema de gestión integral de residuos textiles en grandes empresas desempeñadas en el tema. (se llevarán los residuos generados a dichas empresas, dado que cumplen con políticas de confiabilidad).
8. Sabe si las telas que utiliza en su taller tienen algún proceso químico?
- Si No
9. Las telas sintéticas son obtenidas por un proceso químico, del petróleo y el carbón, es consciente que en su taller utilizan este tipo de textiles.
- Si No
10. ¿Cuáles de las siguientes tipologías de residuos textiles hacen parte o son generados en su taller?
- a. Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, Poliéster, Lino.
 - b. Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y Cuero.
 - c. Materiales químicos y sintéticos

Encuesta N°4:

**NIVEL DE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES EN EL MUNICIPIO DE
LA PLATA HUILA**

OBJETIVO:

Determinar el porcentaje de contaminación generada en el entorno, por los residuos textiles de los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte y confección de tela en el municipio de la Plata Huila en el segundo semestre del año 2023.

1. Te gustaría que en el municipio se implementara un sistema de recolección, manejo y control de residuos textiles? Si No

2. ¿Estaría de acuerdo en que los talleres de corte y confección de prendas deban hacerse responsables de sus residuos textiles? Si No

3. Considera que los residuos textiles son un factor que inciden en la contaminación ambiental? Si No

4. ¿Estarías de acuerdo en que se establecieran unos principios de gestión de residuos textiles, para darles un segundo aprovechamiento y así minimizar la contaminación ambiental? Si No

5. Tiene conocimiento de alguna política encargada del manejo de residuos textiles?
- Si

¿Cuál? _____

- No

6. ¿Considera usted que se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles acumulados en su taller? Si No

6.1. Si considera que no se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller. ¿Qué harías con ellos?, selecciona una alternativa:

- Enviarlos a un relleno sanitario
- Incinerarlos o quemarlos

Encuesta N°4:

7. ¿Cuál de las siguientes técnicas y metodologías consideras que se pueden implementar, para darle un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller?
- a. Transformación de residuos textiles en fibras, mediante la construcción de una máquina desfibradora de tejidos textiles.
 - b. Aprovechamiento de los residuos textiles para la elaboración de placas rígidas eco tex (placas de yeso a base de residuos textiles para uso en construcciones: casas prefabricadas, vías, techos, etc.).
 - c. Aprovechamiento y transformación de residuos textiles para el desarrollo de accesorios complementarios de moda (aretes, manillas, botones, muñecos, sillas, etc.).
 - (d) Sistema de gestión integral de residuos textiles en grandes empresas desempeñadas en el tema. (se llevarán los residuos generados a dichas empresas, dado que cumplen con políticas de confiabilidad).
8. Sabe si las telas que utiliza en su taller tienen algún proceso químico?
- Si No
9. Las telas sintéticas son obtenidas por un proceso químico, del petróleo y el carbón, es consciente que en su taller utilizan este tipo de textiles.
- Si No
10. ¿Cuáles de las siguientes tipologías de residuos textiles hacen parte o son generados en su taller?
- (a) Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, Poliéster, Lino.
 - b. Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y Cuero.
 - c. Materiales químicos y sintéticos

Encuesta N°5

Contaminación de Residuos

**NIVEL DE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES EN EL MUNICIPIO DE
LA PLATA HUILA**

OBJETIVO:

Determinar el porcentaje de contaminación generada en el entorno, por los residuos textiles de los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte y confección de tela en el municipio de la Plata Huila en el segundo semestre del año 2023.

1. Te gustaría que en el municipio se implementara un sistema de recolección, manejo y control de residuos textiles? Si No

2. ¿Estaría de acuerdo en que los talleres de corte y confección de prendas deban hacerse responsables de sus residuos textiles? Si No

3. Considera que los residuos textiles son un factor que inciden en la contaminación ambiental? Si No

4. ¿Estarías de acuerdo en que se establecieran unos principios de gestión de residuos textiles, para darles un segundo aprovechamiento y así minimizar la contaminación ambiental? Si No

5. Tiene conocimiento de alguna política encargada del manejo de residuos textiles?
- Si

¿Cuál? _____

- No

6. ¿Considera usted que se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles acumulados en su taller? Si No

6.1. Si considera que no se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller. ¿Qué harías con ellos?, selecciona una alternativa:

- Enviarlos a un relleno sanitario
- Incinerarlos o quemarlos

Encuesta N°5

7. ¿Cuál de las siguientes técnicas y metodologías consideras que se pueden implementar, para darle un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller?
- Transformación de residuos textiles en fibras, mediante la construcción de una máquina desfibradora de tejidos textiles.
 - Aprovechamiento de los residuos textiles para la elaboración de placas rígidas eco tex (placas de yeso a base de residuos textiles para uso en construcciones: casas prefabricadas, vías, techos, etc.).
 - Aprovechamiento y transformación de residuos textiles para el desarrollo de accesorios complementarios de moda (aretas, manillas, botones, muñecos, sillas, etc.).
 - Sistema de gestión integral de residuos textiles en grandes empresas desempeñadas en el tema. (se llevarán los residuos generados a dichas empresas, dado que cumplen con políticas de confiabilidad).
8. Sabe si las telas que utiliza en su taller tienen algún proceso químico?
- Si No
9. Las telas sintéticas son obtenidas por un proceso químico, del petróleo y el carbón, es consciente que en su taller utilizan este tipo de textiles.
- Si No
10. ¿Cuáles de las siguientes tipologías de residuos textiles hacen parte o son generados en su taller?
- Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, Poliéster, Lino.
 - Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y Cuero.
 - Materiales químicos y sintéticos

*Muchas preguntas de si y no que son (BVA)
Tener en cuenta la correcta reducción de la pregunta*

Anexo 3.1: Experimentación con una muestra de tela

GUÍA DE OBSERVACIÓN

NIVEL DE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

OBJETIVO:

Observar, clasificar y medir los residuos textiles generados en el taller de corte y confección en el segundo semestre del año 2023.

TIPOLOGIA DE RESIDUOS TEXTILES GENERADOS			
Clasificación	Peso g → kg	Medidas m ²	Residuo Total Generado kg/m ²
Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, <u>Poliéster</u> , Lino.	210 g 0,210 kg	Largo = 1,9 m Ancho = 0,5 m 0,95 m ²	210 x 0,95 = 199,5 g m ² //
Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y Cuero.			
Materiales químicos y sintéticos (colores)			199,5 g/m ²
Total:			
Residuos Textiles Químicos	Medida		Residuo Textil Químico Total Generado
	Litro (l)	Mililitro (ml)	
Líquidos químicos y pinturas utilizados en el proceso de fabricación de prendas.	1 l de pintura	1000 ml	1 litro
Total:			1 litro

Vigilada Mineducación

Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 PBX: 875 4753
 Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 875 3686
www.usco.edu.co / Neiva - Huila Línea Gratuita Nacional: 018000 968722

CS Escaneado con CamScanner

Nota:

Se

realizo una prueba piloto con la formula estipulada en el proyecto; donde principalmente se tomó una muestra de tela Poliéster, con medida de 1,9 m de largo por 0,5 m ancho, lo anterior se multiplico por su peso (210 g), que dio valor a 199,5 g/m² total de residuo textil generado.

Vigilada Mineducación

Anexo 4: Versión final del instrumento de recolección de datos e información.

**NIVEL DE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES EN EL MUNICIPIO DE LA
PLATA HUILA**

OBJETIVO:

Determinar el porcentaje de contaminación generada en el entorno, por los residuos textiles de los fabricantes de prendas de vestir de talleres de corte y confección de tela en el municipio de la Plata Huila en el segundo semestre del año 2023.

INFORMACIÓN PERSONAL

1. Edad del propietario del taller: ____
2. Género: Femenino ____ Masculino ____
3. Años de fundado el taller ____

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

4. Seleccione el nivel de ingresos en ventas del taller de corte y confección en un periodo de un mes:
 - a. Ingresos inferiores a \$2.000.000
 - b. Ingresos inferiores a \$5.000.000
 - c. Ingresos inferiores a \$8.000.000
 - d. Ingresos inferiores a \$12.000.000
 - e. Ingresos superiores a \$12.000.000
5. Que hace con las prendas personalizadas que salieron defectuosas o no se vendieron en tiempos anteriores:
 - a. Son modificadas para ser vendidas nuevamente
 - b. Son reservadas para mostrario de producción
 - c. Son incineradas
 - d. Son enviadas a reciclaje
6. Con cuantos mini talleres de corte o confección de tela tiene el taller, para la elaboración de prendas:
 - a. Ningún taller
 - b. Dos o tres talleres
 - c. Cinco talleres
 - d. Mas de cinco talleres
7. El taller de corte y confección de prendas de vestir cuenta con todas las actividades de la producción, con son la fabricación, el transporte, el almacenamiento y la comercialización: Si ____ No ____

8. Los productos del taller de corte y confección son reconocidos a los clientes por medio de las redes sociales: Si ___ No ___

9. Está satisfecho con su nivel de producción:

- a. Totalmente satisfecho
- b. Satisfecho
- c. Neutro
- d. Insatisfecho
- e. Totalmente insatisfecho

10. Cuenta con personal capacitado para la elaboración de diseño de prendas de vestir: Si ___ No ___

11. Se sabe que la industria textil es el segundo contaminante en el mundo con grandes emisiones de CO₂, y alto consumo de agua para sus procesos. ¿Conociendo lo anterior, apoyaría en la implementación de políticas en el municipio para que haya un sistema de recolección, manejo y control de residuos textiles, para generar un menor impacto ambiental? Si ___ No ___

12. Tiene conocimiento de alguna política encargada del manejo de residuos textiles?

- Si ___

¿Cuál? _____

- No ___

13. ¿Considera usted que se les puede dar un segundo uso a los residuos textiles acumulados en su taller? Si ___ No ___

14. ¿Cuál de las siguientes técnicas y metodologías es más viable, eficiente y factible, para darle un segundo uso a los residuos textiles generados en su taller? Marque con una X :

___ Transformación de residuos textiles en fibras, mediante la construcción de una máquina desfiladora de tejidos textiles.

___ Aprovechamiento de los residuos textiles para la elaboración de placas rígidas eco tex (placas de yeso a base de residuos textiles para uso en construcciones: casas prefabricadas, vías, techos, etc.).

___ Aprovechamiento y transformación de residuos textiles para el desarrollo de accesorios complementarios de moda (aretes, manillas, botones, muñecos, sillas, etc.).

15. Escoja cuales de los siguientes materiales textiles son utilizados diariamente en su taller para la fabricación de prendas.

- a. Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, Poliéster, Lino.
- b. Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y Cuero.
- c. Materiales químicos y sintéticos
- d. Tipologías A y B

16. ¿Qué disposición final da a los residuos textiles generados en el taller de corte y confección?

- a. Son desechados directamente en el bote de la basura
- b. Son entregados al carro de reciclaje
- c. Son quemados o incinerados
- d. Se les da un nuevo uso

17. ¿Cuál cree que será la disposición final que le proporcionan **personas terceras** (carro de reciclaje, carro de la basura) a los residuos textiles, después de ser depositados por las demás personas en el bote de basura?

- a. Se encargan de clasificarlos y acumularlos en bodegas, para no llevarlos a un relleno sanitario.
- b. Son tirados directamente en los rellenos sanitarios
- c. Son incinerados
- e. Son recolectados de los rellenos para ser vendidos.

18. ¿Si conociera los impactos negativos que conlleva desechar estos desechos en los contenedores, estaría dispuesto en implementar las practicas ecológicas y sostenibles de reciclaje textil o practicas responsables para el tratamiento de estos residuos?

Si ___ No ___

19. Al ser fabricantes de prendas ¿cree que, a la hora de adquirir una prenda o un derivado textil, **las etiquetas** deberían aportar la información de los daños que se hace bajo la industria y con esto poder hacer más consiente al consumidor de los efectos secundarios de su compra?

Si ___ No ___

20. A la hora de adquirir materia prima para elaboración de prendas, ¿Busca proveedores que tenga políticas amigables con el medio ambiente?

Si ___ No ___

GUÍA DE OBSERVACIÓN

NIVEL DE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

OBJETIVO:

Observar, clasificar y medir los residuos textiles generados en el taller de corte y confección en el segundo semestre del año 2023.

TIPOLOGIA DE RESIDUOS TEXTILES GENERADOS			
Clasificación	Peso Kg	Medidas m ²	Residuo Total Generado kg/ m ²
Telas y tejidos de origen vegetal: Algodón, Poliéster, Lino.			
Telas y tejidos de origen animal: Lana, Mohair, Seda, Piel y Cuero.			
Materiales químicos y sintéticos			
Total:			
Residuos Textiles Químicos	Medida		Residuo Textil Químico Total Generado
	Litro (l)	Mililitro (ml)	
Líquidos químicos y pinturas utilizados en el proceso de fabricación de prendas.			
Total:			

Vigilada Mineducación

Anexo 5: Instrumentos de medición

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN			
Variable	Dimensión	Indicadores	Ítems
Influencia de los residuos textiles en el nivel de contaminación	1. Acumulación de residuos textiles en los talleres de corte y confección de tela	Fórmula: Seleccionar una muestra de la tela de 1 metro x 1 metro. Se tomará el peso de la muestra en una balanza en gramos y por consiguiente se multiplicará las medidas por el peso, el resultado que nos arrojará será la superficie de 1 metro cuadrado, o sea, en g/m ² .	Los datos recolectados nos servirán para: - Diagnosticar la cantidad de residuos textiles que produce un taller de confección. Determinar la contaminación que estos producen desde su inicio de fabricación hasta que son desechados y cuánto tiempo perduran estos en el ambiente al degradarse
		Separación de residuos textiles por su tipología de fibra analizando la cantidad en medias en (kg) producidas por el taller de corte y confección textil	Se realizará una tabla con los porcentajes de los diferentes factores que influyen en la contaminación, para hallar el valor real que inciden los residuos de las diferentes encuestas al ambiente
	2. Gráficos	Relacionan las tablas para el análisis de las encuestas y el porcentaje de incidencia de contaminación textil en el ambiente	Se realizará un gráfico representativo de cada una de las tablas para mostrar con más dinamismo y dar una explicación de cada fenómeno.

	<p>3. Políticas del taller a la hora de desechar los residuos textiles</p>	<p>Tabulación de los datos recolectados por la encuesta de concientización ambiental a la hora de desechar los residuos textiles.</p>	<p>Se realizará una encuesta, donde analizaremos si se maneja una política de concientización con el ambiente, desinterés o desconocimiento a la hora de desechar los residuos textiles.</p>
--	--	---	--

Anexo 6: El impacto medioambiental de los productos textiles.

Nota: Agencia Europea De Medio Ambiente, (2023)

Anexo 7: Evidencias fotográficas

Taller de confección

Talleres de corte y confección

Residuos Textiles

